

Петровська Оксана Михайлівна,
к.п.н., доцент кафедри управління
персоналом і економіки праці
Одеського національного економічного
університету

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ В СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ: РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Агровольтаїка сьогодні дедалі частіше розглядається як перспективний напрям розвитку сільського господарства, що поєднує виробництво аграрної продукції з генерацією сонячної енергії. Використання напівпрозорих сонячних панелей дозволяє зберігати необхідний рівень освітлення для рослин і водночас зменшувати негативний вплив кліматичних факторів. Як показує практика, навіть часткове затінення в окремих випадках позитивно впливає на стан культур у періоди підвищених температур. Фактично йдеться про більш гнучкий підхід до використання природних ресурсів, який раніше не застосовувався у такому масштабі. У результаті підвищується ефективність використання земельних ресурсів і поступово формується нова модель аграрного виробництва.

Разом із технологічними змінами змінюються і підходи до організації праці. Традиційні форми зайнятості вже не забезпечують необхідної гнучкості, тому все більшого поширення набувають інтегровані моделі, що поєднують аграрні, технічні та енергетичні функції. По суті, відбувається перехід до нової логіки організації праці, де важливою стає універсальність працівника. При цьому на практиці часто виникає ситуація, коли один і той самий працівник виконує декілька ролей, що раніше були розмежовані. Відповідно зростає значущість управлінських рішень, спрямованих на формування адаптивного персоналу, здатного працювати в умовах технологічної інтеграції.

Впровадження агровольтаїчних рішень супроводжується і певними труднощами у сфері управління персоналом. Передусім йдеться про необхідність підвищення кваліфікації працівників та формування міждисциплінарних компетентностей. Окрім цього, виникає потреба перегляду організаційних структур підприємств, оскільки звичні підходи не завжди відповідають новим умовам. Посилюється значення цифрових навичок, технічної грамотності та здатності до швидкого навчання. І тут, варто зазначити, найбільші складнощі виникають саме на етапі адаптації персоналу до нових технологій, коли необхідно поєднати навчання з поточними виробничими процесами [1].

Водночас впровадження агровольтаїки відкриває реальні можливості для розвитку зайнятості. З'являються нові професійні ролі, поступово зростає продуктивність праці, а умови роботи в сільській місцевості стають більш сучасними й комфортними. Фактично це створює додаткові стимули для залучення і утримання працівників. Крім того, підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору сприяє розвитку людського потенціалу. У

підсумку формується більш стійке соціально-економічне середовище, що особливо важливо з огляду на сучасні виклики [2].

В Україні, як одній із провідних аграрних країн, кліматичні зміни відчуваються доволі гостро. Температури зростають швидше, ніж у середньому у світі, і це вже має практичні наслідки. Зокрема, у південних регіонах частішають посухи, тоді як у північних з'являються нові можливості для розширення сільськогосподарського виробництва. Водночас у традиційних зернових зонах дедалі частіше спостерігається зниження врожайності. По суті, аграрний сектор усе більше стикається з кліматичними ризиками, які вже не можна ігнорувати. Розвиток агровольтаїки супроводжується цілим рядом завдань для системи управління персоналом. Мається на увазі не лише оновлення технічної бази, а й зміни у підходах до роботи з людьми. Насамперед виникає потреба у підвищенні кваліфікації працівників та формуванні нових компетентностей, пов'язаних із цифровими технологіями та енергетичним обладнанням. Паралельно відчувається дефіцит фахівців, які здатні поєднувати аграрні й технічні знання. Крім того, доводиться переглядати організаційні структури підприємств, розвивати цифрові навички персоналу та шукати більш гнучкі підходи до мотивації і утримання кадрів. У підсумку саме від цих рішень значною мірою залежить ефективність використання трудового потенціалу.

Таблиця 1

Трансформація професійної структури персоналу в умовах агровольтаїки

№	Професія	Основні функції	Ключові компетенції
1	Агроінженер з агровольтаїчних систем	Інтеграція аграрних процесів із сонячною енергетикою	Системне мислення, технічні знання, аграрна експертиза
2	Інженер з експлуатації фотоелектричних установок	Обслуговування сонячних панелей	Електротехніка, діагностика, ремонт
3	Агроном з цифровими компетентностями	Управління врожайністю з використанням даних	Аналіз даних, агрономія, цифрові навички
4	Оператор систем моніторингу	Контроль параметрів виробництва	Робота з ПЗ, аналітика
5	Фахівець з енергоефективності	Оптимізація ресурсів	Енергоаудит, екологічне мислення
6	Менеджер агроенергетичних проєктів	Координація впровадження	Проєктний менеджмент, комунікації
7	ІТ-спеціаліст AgTech	Автоматизація та аналіз даних	Програмування, Big Data
8	Технік з обслуговування	Ремонт обладнання	Технічні навички, уважність

9	Еколог	Оцінка впливу на довкілля	Екологія, аналітика
---	--------	---------------------------	---------------------

Джерело: розроблено автором

Агровольтаїка поступово набуває вагомого значення для трансформації аграрного сектору України. Поєднує виробництва сільськогосподарської продукції з генерацією енергії, змінює підходи до використання ресурсів та організації виробництва загалом. При цьому технологічні зміни не обмежуються технічним рівнем - вони безпосередньо впливають і на ринок праці.

Економічні оцінки підтверджують доцільність впровадження агровольтаїчних технологій. Інвестиції у такі рішення, як правило, окуповуються протягом 3-5 років. При цьому фіксується потенціал зростання валової доданої вартості аграрного сектору на рівні 5-10 %. Особливо варто відзначити і вплив на зайнятість: розвиток напряду створює нові робочі місця, що особливо важливо для сільських територій [3].

У таких умовах управління персоналом набуває більш складного і водночас більш стратегічного змісту. Уже недостатньо лише забезпечити наявність трудових ресурсів - важливо створити систему, яка дозволяє їх розвивати, адаптувати та утримувати. При цьому значну роль відіграють як внутрішні інструменти підприємств, так і зовнішні фактори, зокрема стан ринку праці та освітньої системи.

Окремо слід звернути увагу на необхідність інституційних змін. Зокрема, доцільним виглядає розроблення узгодженої національної стратегії розвитку агровольтаїки. Паралельно потребує оновлення зміст освітніх програм у аграрних закладах вищої освіти, насамперед у частині цифрових і екологічних дисциплін. При цьому важливим залишається розвиток взаємодії між наукою та бізнесом, оскільки саме така співпраця забезпечує практичне впровадження інновацій. Отже, перехід до «зеленої» моделі аграрного розвитку можна розглядати як обґрунтований та прагматичний вибір. Результативність переходу залежатиме від узгодженості дій держави, бізнесу та наукової спільноти. Завдяки такої взаємодії з'являється можливість перетворити наявні виклики на фактори розвитку та зміцнити позиції України на світовому аграрному ринку.

Список використаних джерел:

1. Fernández-Solas Á., Fernández-Ocaña A. M., Almonacid F., Fernández E. F. Agrioltaics systems: energy and employment potential in agriculture. Applied Energy. 2023. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923013521> (дата звернення: 31.03.2026).
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Green jobs and decent rural employment. Rome: FAO. URL: <https://www.fao.org/rural-employment/work-areas/green-jobs/en> (дата звернення: 31.03.2026).
3. Петровська О. М., Нечаєв А. Ю. «Зелені» робочі місця: перспективи та вплив на сталий розвиток економіки. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. Чернігів. Науково-освітній інноваційний центр

суспільних трансформацій. 2024. №14. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-14-07-01>